

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN en C. J. MEYER
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Registratie en beroepsopleiding

De rede van den President, Sir *Nicolas Waterhouse*, op de laatste najaarsvergadering van het Institute, was voor een belangrijk deel gewijd aan de quaestie der registratie. Na gewezen te hebben op het hooge aanzien dat chartered en incorporated accountants zoowel van publiek als overheid genieten, vermeldde hij het feit, dat nog steeds leden voorstanders zijn van een systeem, dat alle practiseerende accountants, al dan niet gediplomeerd, zou samenvatten als „registered accountants”. Hij aarzelde niet te verklaren, dat elke vorm van registratie zou zijn „a serious watering of (our) goodwill” en een ramp zou beteekenen, die al het werk van de laatste vijftig jaren te niet zou doen. Hij vroeg zich af wat te vreezen was van eene handhaving der absolute onafhankelijkheid. Een monopolie in de uitoefening van het beroep is niet te verkrijgen. Ongetwijfeld ondervinden de leden, wien het adverteeren en aanbieden van diensten verboden is, voortdurend — en dikwijls unfaire — concurrentie; registratie als middel daartegen achtte hij verkeerde politiek.

De voorstanders van registratie, voornamelijk leden in de provincie, schijnen dus voorloopig weinig kans te hebben. De Redactie van „The Accountant” (het orgaan van het Institute) meent dat de leden in het Institute zelve hunne beschermster dienen te zien. De standing der leden kan echter niet onbepaald gehandhaafd worden met een beroep op de reputatie door vorige generaties opgebouwd; verbetering der beroepsopleiding is noodzakelijk. Aanleiding tot deze opmerking vormt een opstel van *F. J. B. Gardner F. C. A.* in het nummer van 17 November 1928. Deze komt tot de conclusie, dat „articled clerks” in den regel hunne intrede in het beroep doen zonder eenige speciale kennis en op een leeftijd, waarop zij de eischen, die het beroep stelt en hunne geschiktheid daarvoor, onmogelijk kunnen beoordeelen. Bovendien is het leergeldstelsel verkeerd; of het aannemen daarvan moet verboden worden, of eene contrôle-commissie moet toestemming geven tot het aannemen van een assistent ter opleiding tegen zekere vergoeding. Alléén dan bestaat naar zijne meening de zekerheid, dat de eenige overweging van den opleider zal zijn de waarschijnlijke bruikbaarheid van den leerling van b.v. het derde tot het vijfde jaar, plus de zekerheid in de toekomst de beschikking te hebben over oudere assistenten en mogelijk jonge medewerkers, welke door hemzelf en in zijn eigen werkwijze zijn opgeleid.

De Redactie herinnert aan het referaat van *E. E. Spicer F. C. A.* op het Intern. Acc. Congres 1926, waarin ook reeds de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat assistenten vóór hunne opneming in het beroep over eene elementaire kennis van handel, recht en boekhouden moeten beschikken. Zij geeft thans in overweging de z.g. „preliminary examination”, een onderzoek naar algemeene ontwikkeling te doen vervallen en voor toelating als articled clerk te eischen een universiteitsdiploma (B Com. Degree) in de handelswetenschappen. Daardoor zou de periode van het assistentschap met één of misschien twee jaren bekort kunnen worden. Bovendien wordt het wenschelijk geacht de examens in het vervolg ook mondeling af te nemen.

De bezwaren tegen het leergeld deelt de Redactie niet; zij meent, dat niemand zich anders dan tegen deze vergoeding met de practische opleiding van assistenten zal willen belasten.

C. A. H.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Appreciation of the situation

Redactie. — De contrôle moet geen sleur worden. De werkprogramma's moeten van tijd tot tijd onder den loupe worden genomen. Er zijn steeds kleinere wijzigingen in de wijze van verantwoording en van boeking, die na verloop van tijd het systeem van verantwoording soms belangrijk kunnen hebben gewijzigd. De contrólémethode moet steeds aangepast worden aan de wijzigingen in de verantwoording.

Voorts wordt geschreven dat specialisatie in het accountantsberoep niet op haar plaats is, aangezien daarvan beperking van het gezichtsveld het gevolg zou zijn, terwijl de accountants juist een zoo breed mogelijke werkzaamheid moeten hebben teneinde door hunne veelzijdige ervaring in staat te zijn de problemen, die zich voordoen van alle kanten te kunnen bezien en dus beter op te lossen.

A II 1 (A 33)

The Accountant van 8 December 1928

The training of the articled clerk

Paula, F. R. M. de. — Schr. bepleit opleiding van accountants aan de Hoogeschool. Schr. meent, daar het beroep zich steeds uitbreidt en verdiept en de verantwoordelijkheid steeds grooter wordt, dat het voor de assistenten niet mogelijk is, daarvoor in de avonduren voldoende theoretische kennis op te doen. Schr. ontwerpt een programma van opleiding met afwisselend theoretische en praktische werkzaamheid.

A II 3 (A 33)

The Accountant van 1 December 1928.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Doorschrijfboekhoudingen

A. C. — Schr. geeft in groote lijnen de ontwikkeling alsmede de verschillende soorten van doorschrijfmethoden en komt tot de conclusie, dat zij wederom op hun uitgangspunt t.w. den vorm van het oude debiteurenconto zijn teruggekomen.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid van Dec. 1928.

The General treatment of sales under hire purchase agreements

Chantrey, W. H. — Aangezien een steeds grooter deel van den verkoop volgens het huurkoopstelsel plaats vindt, behandelt Schr. het boeken van de winst op deze verkoopen, het opnemen van de nog niet vervallen termijnen op de balans en het reserveeren tegen nog loopende risico's.

A III 3 (A 23)

The Accountant van 1 December 1928.

Das Symbol-Verfahren der doppelten Buchführung

Meijerheim, H. — De arbeidsbesparing als gevolg van het gebruik van boekhoudmachines vloeit grotendeels voort uit het bezien van symbolen en een rationalisatie der boekingstechniek.

Richt men een doelmatig rekeningsschema in en kort men de hoofden van rekeningen zooveel mogelijk af, dan zal de doorschrijfmachine rationeeler werken dan machines.

A III 3 (A 35)

Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen van Dec. 1928.

Covering exchange risks in periods of inflations

Oss, A. van — In een vervolgartikel bespreekt Schr. uitvoerig het rekeningsschema, alsmede de wijze van boeken, die noodig is, om zich tijdig tegen koersfluctuaties te kunnen dekken.

A III 3 (A 23)

The Am. Journal of Accountancy van Dec. 1928.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Some views on auditors' certificates

Mill, C. J. — Een journalist breekt een lans voor klaarheid in accountantsverklaringen, b.v. t.a.v. de waardeering der vaste activa, goodwill, etc. waartegenover van accountantszijde wordt verklaard, dat het moeilijk is verklaringen t.o.v. goodwill, participaties, etc. in een paar woorden te geven.

A IV 2 (A 33)

The Incorporated Accountants' Journal van Dec. 1928.

Inventories and the Auditor

Peloubet, M. E. — Accountants kunnen evenals voor andere balansposten ook voor de voorraden verantwoordelijkheid dragen. Het zelf opnemen der voorraden heeft geen waarde wegens gebrek aan technische kennis. Accountants moeten de wijze van opname en verantwoording der voorraden bestudeeren en zoo noodig verbeteren.
A IV 2 (A 33) *The American Journal of Accountancy van Dec. 1928.*

Investigation of the affairs of a joint stock company

Davey, F. — De bijzonderheden, alsmede de werkzaamheden bij een investigation worden naar voren gebracht, waarbij eveneens het verschil in werkzaamheden en verantwoordelijkheid van den investigator en auditor ter sprake komt.
A IV 3 (A 33) *The Incorporated Accountant's Journal van Dec. 1928.*

Financieele controle bij gemeentebedrijven

Dienst, T. van — Een complex van wettelijke bepalingen beoogt te regelen een afdoende controle op het beheer van den gemeente-ontvanger. Of deze bepalingen inderdaad het doel bereiken is een kwestie van beleid.

De financieele controle bij gemeentebedrijven is te splitsen in een interne en een externe controle; tot de laatste behooren controle vanwege het gemeentebestuur en vanwege gedeputeerde staten. De voordelen van de controle door een ambtenaar-accountant worden naar voren gebracht.
A IV 3 (B 11) *Technisch Gemeentebled pag. 227—231 (1928).*

Uit de financieele huishouding der Gemeente

Textor, J. H. — In een vervolgartikel wordt een uiteenzetting gegeven van de wettelijke bepalingen omtrent de controle op de Gemeente-financien. Schrijver komt tot de conclusie, dat onder de vigeerende wetsbepalingen de controle van de Gemeente-financien en de verantwoordelijkheid voor de juistheid der beheersverantwoording aan het Gemeente-bestuur behoort, en het toezicht daarop, zij het dan ook indien noodig een actief toezicht, aan gedeputeerde staten.
A IV 3 (B 11)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Dec. 1928.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****III. WAARNEMINGSMIDDELEN****Publicatie van balans en verlies- en winstrekening**

Blaey, W. N. de — Schr. onderscheidt publieke, private en semi-publieke vennootschappen. Schr. bespreekt de criteria voor iedere soort en werkt voor elke soort afzonderlijke publicatievereischten uit.
B a III 1 (A 3) *De Naamlooze Vennootschap van Dec. 1928.*

De trust en kartels en het vraagstuk der publiciteit

Frijda, Prof. Mr. Dr. H. — Volgens Schr. moet de ontwikkeling er toe voeren, dat de groeiende ondernemingen zich steeds meer door sociale overwegingen zullen laten leiden. De gemeenschap moet dan echter het vertrouwen bezitten, dat haar belangen bij de onderneming veilig zijn. Dit is de grondslag voor den eisch tot publiciteit.
B a III 1 (A 3) *Econ. Statistische Berichten van 5 Dec. 1928.*

De verplichting tot openbaarheid voor trusts en kartellen

Rhijn, Mr. Dr. A. A. van — Schr. vindt een motief voor meerdere openbaarheid hierin, dat de gepubliceerde gegevens een handwijzer zijn voor ondernemingsgeest en kapitaal.
B a III 1 (A 3) *De Nederl. Mercur van 27 Dec. 1928.*

L'emploi des statistiques dans les moyennes et petites entreprises

Staub, K. — Statistieken moeten à jour en overzichtelijk zijn. Schr. geeft voorbeelden, een opsomming der statistieken, die in ieder bedrijf aanwezig behooren te zijn, alsmede een tabel, welke den uitersten termijn aangeeft voor inlevering dezer statistieken.
B a III 2 (A 31) *Mon Bureau van Dec. 1928*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING**Die Riegersche Bilanzauffassung**

Jores, A. — De aanwezigheid van productiemiddelen met langere levensduur maakt bijna iedere balansopstelling tot een raming, aangezien een absoluut juiste balans eerst kan worden opgemaakt na verkoop van het productiemiddel. Schr. verklaart daaruit het conservatisme bij de balanswaardering.
B a IV 2e (A 30)

Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen van Dec. 1928.

De herziening der rijkstelefoontarieven (het interlocale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — Ten aanzien van de juistheid van de viervoudige differentiatie van het interlocale tarief, n.l. naar gespreksaantal, duur, afstand en rangorde bestaat geen verschil van inzicht. De differentiatie naar den afstand wordt nader bezien. Een economisch-geografische kaart van ons land is een dringende behoefte.
B a IV 9 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 5 Dec. 1928.*

V. LEER VAN DE FINANCIERING**Expansie en kapitaalbehoefte**

Jongh, Dr. B. H. de — Het kan mogelijk zijn, omvang en prestatievermogen van een complex duurzame productiemiddelen te vergrooten, zonder dat investering van meerder kapitaal noodzakelijk is, n.l. door expansie uit vrijkomende vernieuwingsbijdragen. Deze politiek leidt, na een plotselinge daling der capaciteit te hebben ondervonden, tot een stabiele capaciteit (*stabil maximum*), die een rendabiliteitsvoorsprong geeft op jongere bedrijven (semie-monopolie). Die plotselinge daling echter is onaanvaardbaar, doch kan op verschillende manieren worden verzacht.
B a V 2 (A 2) *De Economist van December 1928.*

Doel en werkwijze der beleggingsmaatschappijen

Posthumus Meyes, W. C. — De „Investment Trust” heeft drieërlei doel: A. verdeling van beleggingsrisico. B. deskundig vermogensbeheer. C. deelname in kleine, maar rendabele ondernemingen. Verder is zij in staat, zich internationaal te oriënteren.
B a V 2 (A 2) *In- en Uitvoer van 17 Dec. 1928.*

Aandeelen en obligatiën als beleggingsobjecten

Posthumus Meyes, W. C. — Bij het vast stellen van het verloop van door hem gekozen effectenportefeuilles, bleek het Schr., dat belegging in aandelen veel gunstiger resultaten opleverde dan belegging in obligaties. De „golden rule” van veilige belegging wordt hierdoor aangetast. Schr. wijst op de voorbehouden, die we bij zoo'n steekproef moeten maken.
B a V 2 (A 2) *In- en Uitvoer van 10 Dec. 1928.*

Aandeelen en obligatiën als beleggingsobjecten

Lutterveld, Mr. W. M. J. van — Naar aanleiding van het artikel van den Heer Posthumus Meyes verstrekt Schr. meerdere gegevens.
B a V 2 (A 2) *In- en Uitvoer van 24 en 31 Dec. 1928.*

Shilling deferred shares

Huysmans, C. A. — Naar aanleiding van een artikel van P. D. Leake in *The Accountant* worden eenige voor- en nadeelen van shilling deferred shares zeer kort aangegeven. Betoogd wordt, dat deze aandelen in het algemeen meer nadeelen dan voordeelen bieden. Zij kunnen echter een middel zijn om de moeilijkheden, verbonden aan de vaststelling der waarde van den goodwill, te ontgaan en de nadeelen van overkapitalisatie te voorkomen.
B a V 3b (A 2)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Dec. 1928.

Winstdeelende obligatiën

Struys, I. J. — Deze effecten zullen tot de uitzonderingen blijven behooren. Het publiek is geneigd, een te hooge waarde aan het geboden winstaandeel toe te kennen.
B a V 3d (A 2) *De Nederl. Mercur van 20 Dec. 1928.*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE**Over rationalisatie en werkloosheid III**

Waerden, Dr. Ir. Th. van der — Schr. bespreekt het verband tusschen rationalisatie en werkloosheid in de V.S. en Engeland. In zijn eindconclusie wijst Schr. er op, hoe moeilijk het is, de werking van rationalisatie af te zonderen uit het geheel van economische verschijnselen. In het algemeen moet rationalisatie worden aanvaard, de gevolgen in den vorm van werkloosheid moeten worden bestreden.
B a VI 4 (A 16) *De Socialistische Gids van Dec. 1928.*

How far should the policy of rationalisation be applied to British Industries

Hichens, W. L. — Besproken wordt de depressie in de groote industrie als ijzer- en staalindustrieën, mijnbouw en scheepsbouw in Engeland. Als oorzaak wordt genoemd, dat er te veel zelfstandig handelende ondernemers zijn. Rationalisatie moet de oplossing geven. Onder rationalisatie wordt dan verstaan, het samengaan van alle firma's in dezelfde branche, teneinde te komen tot efficiency en economisch beheer.

Verticale concentratie is goed, in tijden van zich uitbreidenden handel, doch in tijden zooals nu van inkrimping is horizontale concentratie beter. Wanneer de handel stationnair of zoo goed als stationnair is, moet men waken tegen een niet-economische uitbreiding van de productie-capaciteit, die het gevolg kan zijn van het streven naar verlaging van den kostprijs, door het invoeren van meer en perfecter machinale werkmethoden.

B a VI 5 (A 16) *The Accountant van 24 Nov. 1928.*

De trusts en kartels en het vraagstuk der publiciteit

F r i j d a, Prof. Mr. Dr. H. — Volgens Schr. moet de ontwikkeling er toe voeren, dat de groeiende ondernemingen zich steeds meer door sociale overwegingen zullen laten leiden. De gemeenschap moet dan echter het vertrouwen bezitten, dat haar belangen bij de onderneming veilig zijn. Dit is de grondslag voor den eisch tot publiciteit.

B a VI 5 (A 3) *Econ. Statistische Berichten van 5 Dec. 1928*

De verplichting tot openbaarheid voor trusts en kartellen

R h i j n, Mr. Dr. A. A. v a n — Schr. vindt een motief voor meerdere openbaarheid hierin, dat de gepubliceerde gegevens een handwijzer zijn voor ondernemingsgeest en kapitaal.

B a VI 5 (A 3) *De Nederl. Mercur van 27 Dec. 1928.*

Kartel en conjunctuur

R h i j n, Mr. Dr. A. A. v a n — Tegenover de veel uitgesproken stelling, dat kartels „Kinder der Not” zijn, wijst Schr. op factoren, die de vorming van kartels bij laagconjunctuur belemmeren of bij hoogconjunctuur bevorderen.

B a VI 5 (A 3) *De Nederl. Mercur van 6 Dec. 1928.*

Economische weerbaarheid

L e e u w, F. L. v a n d e r — Het bestaan van den zelfstandigen kleinhandel wordt meer dan ooit bedreigd. Zoo in de levensmiddelenbranche door: het filialenstelsel, de verbruikscoöperaties en verpakte merkartikelen.

B a VI 9 (B 5) *De Middenstandsbond van 28 Dec. 1928.*

Wat is wetenschappelijke bedrijfsorganisatie?

G r o o t, Drs. A. M. — Het wezen van wetenschappelijke bedrijfsorganisatie is: voorzien en voorkomen (planning), waartegenover de traditioneele bedrijfsorganisatie is: een storings-opheffingsdienst. Middel bij de planning zijn de standaards. De afwijkingen hiervan moeten nauwkeurig worden waargenomen.

B a VI 13 (A 16) *De Naamlooze Vennootschap van Dec. 1928.*

Le réapprovisionnement des matières ouvrées

B l a n d i n, A. — Fabricatie van normalen heeft het voordeel van lagere kostprijs, doch maakt voorraadvorming en dus ook controle daarop noodig. Schr. geeft voor deze controle eenige formules en grafische voorstellingen.

B a VI 20 (A 10) *Mon Bureau van Dec. 1928.*

Organisatie en rationalisatie van den pakarbeid

H u i s k a m p, J. — De resultaten van een onderzoek naar de meest efficiënte wijze van pakarbeid in een sigarettenfabriek worden medegedeeld, met foto's en beschrijvingen van het onderzoek.

B a VI 20 (A 10) *Administratieve Arbeid van Dec. 1928.*

Comment accroître nos ventes pour développer notre production

R a v i s s e, G. — Niet alleen Amerika, doch ook Frankrijk met zijn koloniën eigent zich voor groote en wetenschappelijk geleide verkooporganisaties. Schr. bepleit activiteit van de zijde der werkgeversorganisaties en/of groote ondernemingen en geeft een uitvoerig studieprogramma.

B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau van Dec. 1928.*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Mensch en machine

G r ü n b a u m, A. A. — Het besef, dat de mensch het niet meer zonder de machine kan stellen moet worden aangewakkerd. Het bezwaar van monotone arbeid komt niet alleen voor bij machinale arbeid. Ook in een niet-kapitalistische maatschappij zal de machine noodig zijn.

B a VII 1 (A 14) *Administratieve Arbeid van Dec. 1928.*

Une methode pour évaluer le travail de bureau et le rendement des employés

N i j m a n, R. C. — Teneinde een oordeel te kunnen vellen over de geschiktheid van kantoorpersoneel is het noodig, de prestaties der geëmployeerden op geld te waardeeren. Schr. geeft formulieren ter verzameling en uitwerking der verschillende noodige gegevens.

B a VII 2 (A 14) *Mon Bureau van Dec. 1928.*

Wettelijk minimumloon in de huisindustrie

P o l a k, Mej. A. — Na een overzicht van de internationale wetgeving te hebben gegeven, beantwoordt Schr. de vraag of de huisarbeiders in Nederland wettelijken steun noodig hebben, bevestigend.

B a VII 2 (A 14) *Econ. Statistische Berichten van 26 Dec. 1928*

De tijdstudie op het gebied van den civiel-ingenieur

V e n, Dr. Ir. L. J. d e — In Indië ligt op het gebied van den civiel-ingenieur nog een groot veld open voor maatregelen ter verkrijging van een hooger nuttig effect van den arbeid, namelijk door vermoeidheidsstudie, loonstelsel en geschiktheidsonderzoek.

Speciaal door tijdstudie kunnen de grovere tijdverliezen door elk ontwikkeld leider van een werk met eenvoudige hulpmiddelen worden opgespoord. Hiervoor geeft Schr. door middel van een schema voor tijdstudie bij een irrigatie-kunstwerk een goed voorbeeld.

B a VII 5 (A 11) *De Waterstaats-Ingenieur pag. 287—291 (1928).*

Over rationalisatie en werkloosheid III

W a e r d e n, Dr. Ir. Th. v a n d e r — Schr. bespreekt het verband tusschen rationalisatie in de V. S. en Engeland. In zijn eindconclusie wijst Schr. er op, hoe moeilijk het is, de werking der rationalisatie af te zonderen uit het geheel van economische verschijnselen. In het algemeen moet rationalisatie worden aanvaard. De gevolgen in den vorm van werkloosheid moeten worden verzacht.

B a VII 10 (A 16) *De Socialistische Gids van Dec. 1928.*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De rendabiliteit van de Ombilijnmijnen

P a k v i s, A. — Schr. opponeert tegen een artikel van Ir. Hövig, waarin deze volgens hem den Gouvernements-Accountantsdienst beschuldigt van het geven van misleidende uiteindelijke cijfers omtrent de rendabiliteit der Ombilijnmijnen, die het publiek verontrusten. Hij geeft een uiteenzetting van de earning power en de rendabiliteit van de Ombilijnmijnen en komt met Ir. Hövig tot het resultaat, dat er voor alarmeerende berichten of zelfs geruchten over stopzetting absoluut geen reden is.

B b 16 (B 2) *De Ingenieur (1928) T. 53—57.*

Kostprijsberekening van machinale turf, gefabriceerd met een turf-machine met inlegger, systeem Lodder

S y b o l t s, Ir. R. — Na een kostprijsberekening van machinale turf, gefabriceerd volgens het systeem Lodder, gegeven te hebben, komt Schr. tot de conclusie dat de Lodder-machine in haar tegenwoordigen vorm nog niet voor belangrijke vergrooting van den turfafzet naar de industrie kan zorgen, als men aanneemt, dat de kolenprijs geen verandering ondergaat, want deze beheerscht het geheele probleem. Verlaging van den kostprijs van turf door verdere mechaniseering is nu de belangrijkste vraag voor technici.

B b 17 (B 2) *De Ingenieur (1928) W. 231.*

V. INDUSTRIE

De jongste wijzigingen in de structuur onzer nijverheid

B o e k m a n, E. — Het kleinbedrijf gaat niet in absoluten, wel in relatieven zin achteruit. Het grootbedrijf vertoont zoowel t.a.v. het aantal ondernemingen als t.a.v. het aantal type-werklieden een sterker groei dan het klein- en middenbedrijf.

B b V 1 (B 3) *De Socialistische Gids van Dec. 1928.*

Het verloop van het stroomverbruik te Amsterdam

L u l o f s, Dr. W. — Zes tabellen en grafieken splitsen het stroomverbruik van Amsterdam op een wijze die de betekenis van de tarievenpolitiek in het juiste licht stelt: grootkrachtverbruik verdeeld over verschillende groepen van industrieën, huishoudelijk verbruik incl. nachtstroom, totaal licht behalve openbare verlichting, licht in huishoudtarief, tram, licht over den gewonen-, licht over den muntmeter, openbare verlichting, nachtstroom. Het verloop dezer curven wordt nader toegelicht en de conclusie voor de naaste toekomst van elk dezer groepen getrokken.

B b V 19 (B 3r) *Electrotechniek pag. 386 (1928).*

V. HANDEL

De thee-statistieken van den „Board of Trade”

K o c k v a n L e e u w e n, Mr. F. W. A. d e — Deze statistieken

zijn voor den waarnemer van gering belang, omdat de B.O.T. bij de samenstelling van de aan-, in- en uitvoercijfers een onjuiste werkwijze volgt.

B b VI 2 (B 5) *Econ. Statistische Berichten van 12 Dec. 1928.*

Economische Weerbaarheid.

Leeuw, F. L. van der — Het bestaan van den zelfstandigen handel wordt meer dan ooit bedreigd. Zoo in de levensmiddelenbranche door: het filialenstelsel, de verbruikcoöperaties en verpakte merkartikelen.

B b VI 4 (B 5) *De Middenstandsbond van 28 Dec. 1928.*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Nieuws op het gebied van de distributie?

Oss, Dr. J. F. van — Schr. bespreekt de „Railhead-Depots”, ingevoerd door enkele groote Engelsche spoorwegmaatschappijen.

B b VII 2 (B 7) *De Nederl. Mercur van 20 Dec. 1928.*

De herziening der rijkstelefoontarieven (het interlocale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — Ten aanzien van de juistheid van de viervoudige differentiatie van het interlocale tarief n.l. naar gespreksaantal, duur, afstand en rangorde bestaat geen verschil van inzicht. De differentiatie naar den afstand wordt nader bezien. Een economisch-geografische kaart van ons land is een dringende behoefte.

B b VII 8 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 5 Dec. 1928.*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Doel en werkwijze der beleggingsmaatschappijen

Posthumus Meyes, W. C. — De „Investment Trust” heeft drieërlei doel: A. verdeling van beleggingsrisico. B. deskundig vermogensbeheer. C. deelname in kleine, maar rendabele ondernemingen. Verder is zij in staat, zich internationaal te oriënteren.

B b X 11 (B 6a) *In- en Uitvoer van 17 Dec. 1928.*

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Balderston, C. Canby. Managerial profit sharing. New-York, 1928.

Bendix, Ludwig. Der Amerikanische Anlagemarkt. Berlin, 1929.

Bouffier, W. Die Klauseln im Kaufvertrag. Wien, 1929.

Calvert, A. F. Salt and the salt industry. New-York, 1929.

Dippy, Alb. W. Advertising production methods. Processes, methods and materials with practical suggestions for their use. New-York, 1929.

Dron, Robert W. The economics of coal mining. London, 1929.

Dusemund, Fr. J. Der betriebswissenschaftliche Gewinnbegriff in seiner historischen Entwicklung. Stuttgart, 1929.

Gerstner, P. Die Betriebsanalyse als Mittel der Wirtschaftsberatung. Berlin, 1928.

Gruse, William A. Petroleum and its products. New-York, 1929.

Guitton, H. L'industrie des rubans de soie en France. Des particularités de son organisation technique, économique et sociale. Les conditions de son développement futur. Paris, 1929.

Hawtrey, K. G. Trade and credit. London, 1928.

Hellauer, J. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Frankfurt, 1928.

Honegger, H. Der schöpferische Kredit. Jena, 1929.

Hurth, C. Die deutsche Zündholzindustrie in der Nachkriegszeit. Jena, 1929.

Joseph—Lussheimer, Emmy. Zur Theorie der Berufswahl. Leipzig, 1928.

Kock, Karin. A study of interest rates. London, 1929.

Lumalle, U. Cours d'exploitation des chemins de fer. Paris, 1929.

Melchinger, E. Die internationale Preisbildung. Tübingen, 1929.

Mellerowicz, K. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der Unternehmung. Berlin, 1929.

Napp—Zinn, A. F. Binnenschiffahrt um Eisenbahn. Leipzig, 1928.

Nell—Breuning, Oswald von. Grundzüge der Börsenmoral. Freiburg, 1929.

Person, Harlow S. and others. Scientific management in American industry. New-York, 1929.

Reichel, Kurt. Fabrikorganisation. Die kaufmännischen Verwaltungsabteilungen des Fabrikbetriebes. Berlin, 1929.

Ritterhausen, H. Die Reform der Mündelsicherheitsbestimmungen und der industrielle Anlagekredit. Jena, 1929.

Schoolmeesters, H. Le prix des produits à frais croissants et celui des produits reproductibles à gré. Paris, 1929.

Sexton, R. W. American commercial buildings of today. New-York, 1928.

White, Percival. Sales quotas. New-York, 1929.

Zinghaus, V. Die Holzbearbeitungsindustrie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) unter besonderer Berücksichtigung des sowjetrussischen Holzexportes. Jena, '29.

B. Accountancy en Boekhouden

Ditges, K. L. Das Rechnungswesen in Zeitungs-Verlagsunternehmungen. Saarbrücken, 1928.

Kalveram, W. Kaufmännische Buchhaltung. Berlin, 1929.

MEDEDEELINGEN WAARVAN PLAATSING VERZOCHT WERD

IVE Internationaal Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie. (IVE Congrès international de l'organisation scientifique du Travail), te Parijs 19—23 Juni 1929

Op verzoek der regelingscommissie is door de zorgen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency, voor Nederland een „comité de patronage” in het leven geroepen, waarin de volgende Heeren bereid gevonden werden zitting te nemen: F. K. J. Heringa, E. Heldring, Mr. J. L. C. van Meerwijk, Jacob Mees, Dr. A. F. Philips, Dr. F. Posthuma, Dr. P. M. Wibaut.

Academisch gevormde Accountants

Op de laatstgehouden Algemeene Vergaderingen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en van de Nederlandsche Organisatie van Accountants zijn de Statuten zoodanig gewijzigd, dat de Academisch gevormde accountants tot leden dier vereenigingen benoembaar zijn. Bij den Nederlandsche Bond was een Statuten wijziging daarvoor niet noodig, aangezien die toelating reeds mogelijk was.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Discussieverslagen Efficiency-dagen 1928 van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency. Uitgave van J. Muusses, Purmerend 1929. Prijs f 5.— (eerder verschenen referaten inbegrepen).

Handelsrekenen voor Ulo, prijs f 2.50 en Supplement op Handelsrekenen voor kandidaten M.O. boekhouden, accountants-examen en Staatspraktijk, prijs f 5.50, geb. f 6.— beide door A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, uitgaven van P. Noordhof, Groningen 1929.